

LATIFA JANRI VA NASRIDDIN AFANDI OBRAZI TARIXI

Nomozova Farangiz Zavqiddinovna

Termiz Davlat Universiteti

tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15736320>

Latifalar – xalq ijodining nodir durdonalaridan biri bo‘lib, ular ijtimoiy hayotdagi kamchiliklar, inson illatlari va jamiyatdagi nojo‘ya holatlarni hajviy uslubda tasvirlaydi. Ayniqsa, Nasriddin Afandi obrazi orqali yaratilgan latifalar xalq yumori, hikmati va hayot tajribasining yorqin ifodasi hisoblanadi. Ushbu maqolada latifa janrining shakllanishi, uning asosiy xususiyatlari va Nasriddin Afandi obrazining xalq folklorida tutgan o‘rni tahlil qilinadi.

Latifa – qisqa, yumoristik hikoya bo‘lib, u odatda kutilmagan yakun bilan tugaydi va insonlarning axloqiy kamchiliklarini hajv qiladi. Folklorshunoslar latifalarni ikki asosiy guruhga ajratishadi:

1. Haqiqiy voqealarga asoslangan latifalar – bu turdagi latifalar aniq voqealar va shaxslar atrofida hosil bo‘lgan. Ular xalq hayotidagi voqea va shaxslarning xarakteriga asoslangan bo‘ladi.

2. Uydirma va badiiylikka asoslangan latifalar – bu guruhdagi latifalar fantaziya va qiyosiy misollarga asoslanadi. Ularda ishonarlilik kam bo‘lsada, katta ma‘naviy ahamiyatga ega.

Latifalarning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- Kichik hajm – latifalar qisqa, ixcham va mazmunan zich bo‘ladi.
- Kutilmagan yakun – ularda xarakterli kutilmagan tugallov mavjud bo‘lib, bu unga xos hajviy ta‘sir qo‘shadi.
- Satirik va yumoristik uslub – latifalarda kamchilik va illatlar ochiq hajv qilinadi.
- Ko‘p qirrali ma‘nolar – so‘z uyinlari, kinoya, ishora va ramzlar orqali ikkilamchi ma‘nolar yaratiladi.

Nasriddin Afandi folklorida eng mashhur yumoristik obrazlardan biri hisoblanadi. U turli xalqlar orasida afsonaviy darajaga yetgan shaxs bo‘lib, uning obrazi ko‘plab xalq ijodlarida uchraydi. U o‘zining hozirjavobligi, ziyrakligi va hajviy uslubi bilan insonlarning illatlarini ochib beradi.

Afandining latifalari asosan quyidagi mavzularni o‘z ichiga oladi:

- Aql va ziyraklik – Afandi oddiy bir gap yoki muammoni ajoyib saviyada hal qilib, o‘zining hozirjavobligini namoyon etadi.
- Johillik va axloqiy illatlar – u ahmoq odamlarni, johillik va xurofotni mazax qiladi.
- Ta‘magirlik va poraxo‘rlik – Afandi latifalarida ko‘p hollarda qozilar, amaldorlar va podsholarning poraxo‘rligi ochiq hajv qilinadi.
- Qonun va adolat – Afandi jamiyatdagi nohaqlik va adolatsizlikni hajviy yo‘l bilan tanqid qiladi. Masalan, “Qozi eshak” latifasida Afandi yo‘qolgan eshagini izlayotganda, uni qozixonada qozilik qilayotganini eshitadi va hayron qolmaydi. Chunki u o‘z eshagini doimo o‘zining darslarini diqqat bilan eshitib kelganligini eslab, “Qozilik qilishga munosib!” degan xulosaga keladi. Bu orqali xalq orasidagi poraxo‘r qozilar haqida o‘tkir tanqid o‘tkazilgan.

Latifalarda ko‘plab badiiy vositalar qo‘llaniladi, jumladan: Metonimiya va kinoya – odamlarning kamchiliklarini uyqashlik bilan masxara qilish; Allegoriya va majoz – hayvonlar

va turli jismlar orqali insonlar xususiyatlarini ko'rsatish; Qahramon obrazining umumlashtirilishi – Afandining obrazi shaxsiy emas, balki xalqning hayotiy tajribasini aks ettiradigan umumiy timsol sifatida tasvirlanadi.

Masalan, “Eshak imomdan esliroq” latifasida Afandi eshagining imomlik qilib turganini eshitadi va shunday deydi: “Shuncha ozuqa yeb, ketsang, bundan ham battar bo'li!” Bu yerda eshakni imomdan ziyrakroq qilib tasvirlash orqali dindagi ikkiyuzlamachilik va xurofot ustidan hazil qilingan.

Latifa janrining ilmiy o'rganilishi XX asrda faollashdi. Olimlar latifalarni folklor janri sifatida turli tasniflar asosida o'rgandi. K. Imomov latifalarni nasriy folklor janri sifatida hikoya va afsonalardan ajratib ko'rsatgan¹. B. Sarimsokov latifalarning yumoristik xarakterini, ulardagi xarakterli qahramonlarni va syujet tizimini o'rgangan². F. Yo'ldosheva latifalarning hajviy ta'sirini, tafakkur chuqurligini va hozirjavoblikni baholagan³.

Sharif Rizo 1941-yilda “Afandi latifalari” to'plamini nashrga tayyorlab, 490 latifani jamlagan⁴. U Nasriddin Afandi obrazini jahon adabiyotining Don Kixot, Kozma Prutkov va Myunxauzen kabi obrazlari bilan solishtirgan.

Xalq og'zaki ijodida yumoristik qahramonlar muhim o'rin egallaydi. Ularning vazifasi – jamiyatdagi kamchiliklarni kulgi orqali fosh etish, axloqiy tarbiya berish va ijtimoiy tanqidni yumush bilan ifoda etishdir. Turli millatlar folklorida shunday qahramonlar uchraydi: o'zbeklarda – Nasriddin Afandi, ruslarda – Axmoq Ivan, nemislarda – Til Ulenshpigel, fransuzlarda – Gargantuya va Pantagryuyel. Ushbu ishda Afandining ulardan qanday jihatlari bilan farq qilishini ta'riflaymiz. Nasriddin Afandi – shaxsiy individual obraz. Uning ismi, xulqi, hatto eshak kabi yordamchi personaji ham o'zini takrorlamaydi. Axmoq Ivan va Kal kabi qahramonlar esa xalq tafakkurida yuzaga kelgan umumlashma, bir turdagi sodda odamlar obrazidir⁵. Ularda shaxsiylik yo'q.

Afandi latifalaridagi kulgi – ziyraklik, hozirjavoblik va mahoratli so'z o'yiniga asoslangan. U qozi, podsho, imom, hatto o'zining eshagigacha to'g'ri gapirib, barcha kamchiliklarni oshkora fosh qiladi. Axmoq Ivan esa axmoqligi bilan tasodifan haqiqatni ochadi. U faol emas, aksincha – passiv obrazdir. Ulenshpigel esa ig'vogar va tanqidiy ruhda harakat qiluvchi shovqinchi yumoristdir⁶.

Afandi – xalq ichida yashaydigan, el orasida obro'li, fikr aytadigan ziyrak inson. U jamiyatning madaniy, siyosiy va diniy muammolarini axloqiy darajada hal qilishga harakat qiladi. Masalan, “Halol eshak” latifasida qozilarning poraxo'rliги hazil bilan tanqid qilinadi. Pantagryuyel esa fantastik giperbola vositasida hokimiyat va ilm sohasini tanqid qiladi – lekin xalq ichida emas, badiiy matn muhitida⁷.

Afandining hazillari nafaqat kuldiradi, balki o'ylashga, tanqidga, islohga undaydi. Buning uchun u so'z va ma'no o'yinidan mahorat bilan foydalanadi. Axmoq Ivan va Til Ulenshpigelda

¹ Имомов К. (1962). Ўзбек халқ оғзаки ижоди. Тошкент. Фан. 1962.

² Саримсаков Б. Ўзбек халқ адабиёти тарихи. Тошкент. Фан. 1975.

³ Йўлдошева Ф. Ўзбек халқ латифалари поэтикаси. Тошкент. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 2004.

⁴ Ризо Ш. Афанди латифалари. Тошкент: Давлат нашриёти. 1941.

⁵ Имомов К. (1962). Ўзбек халқ оғзаки ижоди. Тошкент. Фан. 1962.

⁶ Йўлдошева Ф. Ўзбек халқ латифалари поэтикаси. Тошкент. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 2004.

⁷ Муқимов Р. Ўзбек халқ оғзаки ижодида сатира ва юмор. Самарқанд. СамДУ. 1964.

asosiy maqsad – ko‘proq ko‘ngilocharlik. Pantagryuyel kabi qahramonlarda esa absurd va giperbola orqali ta‘sir ko‘rsatiladi⁸.

Afandining kulishi – odob, adolat, insof, ziyraklik va tafakkurni targ‘ib qiluvchi kulishdir. U – axloq qo‘riqchisi, hajviy qahramon emas, balki xalq donosi sifatida qabul qilinadi. Uning hazillari milliy, lekin g‘oyasi umuminsoniy⁹.

Nasriddin Afandi boshqa xalq yumoristik qahramonlaridan aqliy ustunlik, axloqiy vazifa, va xalq ichidagi faol pozitsiyasi bilan ajralib turadi. Uning obrazi xalq tili, hayot tajribasi va ijtimoiy tafakkurning yig‘indisidir. Shuning uchun u haligacha dolzarb, haligacha kulgili, va eng muhimi – ibratli qahramon sifatida yashamoqda.

Latifa janri xalq hayotining muhim qismidir. U inson kamchiliklarini o‘ziga xos yumoristik uslubda tasvirlab, ularni tuzatishga chaqiruvchi ijtimoiy vazifani bajaradi. Nasriddin Afandi obrazi esa xalqning donoligi, hayotiy tajribasi va tanqidiy fikrlash qobiliyatini aks ettiradi. Uning latifalari nafaqat kuldirish, balki o‘ylash va xulosa qilishga ham chorlaydi.

Latifalar nafaqat o‘tmishda, balki bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Ular hayotning real haqiqatlarini yumor va hajv orqali aks ettirib, insonlarni fikrlashga va yaxshilikka intilishga undaydi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Имомов К. (1962). Ўзбек халқ оғзаки ижоди. Тошкент. Фан. 1962.
2. Йўлдошева Ф. Ўзбек халқ латифалари поэтикаси. Тошкент. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 2004.
3. Саримсаков Б. Ўзбек халқ адабиёти тарихи. Тошкент. Фан. 1975.
4. Ризо Ш. Афанди латифалари. Тошкент: Давлат нашриёти. 1941.
5. Мукимов Р. Ўзбек халқ оғзаки ижодида сатира ва юмор. Самарқанд. СамДУ. 1964.

⁸ Ризо Ш. Афанди латифалари. Тошкент: Давлат нашриёти. 1941.

⁹ Саримсаков Б. Ўзбек халқ адабиёти тарихи. Тошкент. Фан. 1975.